

Article Arrival Date

18.05.2025

Article Published Date

20.06.2025

**SANAT EĞİTİMİNDE AİLENİN ROLÜ ÖNEMİ, HENRİ MATİSSE ÖRNEĞİ VE
1911 RESSAMIN AİLESİ****THE IMPORTANCE OF THE ROLE OF THE FAMILY IN ART EDUCATION, THE
CASE OF HENRİ MATİSSE AND THE PAINTER'S FAMILY IN 1911****Feyzi AŞIK¹, Mehmet ONAT², Olida KAYMAZ³,**¹Öğretmen, Meb, Sanat Tasarım/ Plastik Sanatlar, ORCID numarası: [0000-0002-8912-4557](https://orcid.org/0000-0002-8912-4557)²Öğretmen, Meb, Bilişim Teknolojileri, ORCID numarası: [0000-0001-9222-8800](https://orcid.org/0000-0001-9222-8800)³Öğretmen, Meb, Biyoloji, ORCID numarası: [0009-0009-6608-0940](https://orcid.org/0009-0009-6608-0940)**Özet**

Sanat eğitimi, bireylerin estetik duyularını geliştirmesinin yanı sıra yaratıcılık, eleştirel düşünme ve kendini ifade etme becerilerini de pekiştiren önemli bir süreçtir. Bu süreçte aile, çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için kritik bir rol oynamaktadır. Ailenin sanat eğitimindeki etkisi hem çocukların motivasyonunu artırmak hem de sanatsal faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek açısından büyük önem taşır. Ailenin sanat eğitimindeki rolü yadsınmaz kadar önemlidir. Aileler çocuklarına sanatsal ortamlar oluşturarak, bilgi beceri ve sanatsal yetenekleri için uygun ortamlar oluşturarak destek sağlamalıdır. Ebeveynler sanat ortamlara katılarak çocuklarını bu tür sanat faaliyetlerine yönlendirerek yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilirler.

Sanat eğitimi, bireyin sadece sanatsal becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda duygusal ve sosyal gelişimine de katkı sağlar. Aileler, bu süreçte önemli birer destekleyici olarak çocuklarının sanatsal yolculuklarında kilit rol oynamaktadır. Destekleyici bir ortam sağlamak, model olmak, duygusal destek sunmak ve eğitimsel açıdan katkıda bulunmak, ailelerin sanat eğitimindeki temel görevleridir. Sonuç olarak, ailelerin sanata olan ilgisi ve desteği, çocukların sanatsal gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek ve onları daha yaratıcı bireyler haline getirecektir.

1911'de Henri Matisse tarafından yaratılan "Ressamın Ailesi" çalışması, sanatçının ustalığının canlı ve büyüleyici bir ifadesi ve kişisel hayatını besleyen değerler ve duygular silsilesidir. Henri Matisse örneğinde görüldüğü gibi sanatın eğitime katkısı; kişilerin estetik algısını beğenisini ve becerilerinin geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kişilerin kültürel ve sosyal değerlerinin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Çalışmadaki amaç; ailelerin küçük yaşta Henri Matisse Örneğinde görüldüğü gibi çocuklarının sanatsal becerilerinin farkına vararak sanata yönlendirilmesidir. Aileler çocuklarının öğretmenleriyle iş birliği içerisinde girilerek çocuklarının kişisel gelişimlerini ve duygusal algılarının geliştirilmesinde aracı olurlar.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Aile, Sanat, Henri Matisse, Yaratıcılık

Summary

Art education is an important process that not only develops individuals' aesthetic senses but also reinforces their creativity, critical thinking and self-expression skills. In this process, the family plays a critical role for children to discover and develop their artistic talents. The influence of the family in art education is of great importance in terms of both increasing children's motivation and encouraging their participation in artistic activities. The role of the family in arts education is undeniably important. Families should provide support to their children by creating artistic environments, creating appropriate environments for their knowledge, skills and artistic abilities. Parents can develop their talents and skills by participating in artistic environments and directing their children to such artistic activities. Art education not only develops an individual's artistic skills, but also contributes to their emotional and social development. Families play a key role in their children's artistic journeys as important supporters in this process. Providing a supportive environment, modeling, offering emotional support and contributing educationally are the main duties of families in art education. As a result, the interest and support of families in art will positively affect children's artistic development and make them more creative individuals. Created by Henri Matisse in 1911, "The Painter's Family" is a vivid and captivating expression of the artist's mastery and a set of values and emotions that nourish his personal life. As seen in the example of Henri Matisse, the contribution of art to education is to help people develop their aesthetic perception, taste and skills, as well as to help preserve their cultural and social values.

The aim of the study is to make families aware of their children's artistic skills at an early age and direct them to art, as seen in the example of Henri Matisse. By cooperating with their children's teachers, families become intermediaries in the development of their children's personal development and sensory perception.

Keywords: Education, Family, Art, Henri Matisse, Creativity

1.GİRİŞ

Sanat eğitimi, bireylerin estetik duygularını geliştirmesinin yanı sıra yaratıcılık, eleştirel düşünme ve kendini ifade etme becerilerini de pekiştiren önemli bir süreçtir. Bu süreçte aile, çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için kritik bir rol oynamaktadır. Ailenin sanat eğitimindeki etkisi hem çocukların motivasyonunu artırmak hem de sanatsal faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek açısından büyük önem taşır. Yaratıcılık her bireyde var olan fark edilmesi ve duyumsanan bir özelliktir. Bu özelliğin fark edilmesi ve geliştirilmesinde okullara ve ailelere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Araştırmanın başlangıcında yaratıcılık üzerine tanımlamalara yer verilmiştir.

Sanat, bireylerin duygularını ifade etmeleri için güçlü bir araçtır. Ailelerin, çocuklarının sanatsal çalışmalarına gösterdiği ilgi ve destek, onların kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Olumlu geri dönüşler, çocukların öz güvenlerini artırırken, sanata olan bağlılıklarını da pekiştirir.

Aileler, çocuklarının sanat eğitimi konusunda öğretmenleriyle iş birliği yaparak, evde öğrenme süreçlerini destekleyebilir. Sanat derslerinde öğrenilenlerin pekiştirilmesi için evde sanat etkinlikleri düzenleyerek, çocukların sanatsal yeteneklerini daha da geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, sanatla ilgili kitapların okunması ve sanat tarihi hakkında bilgilendirici içeriklerin paylaşılması, çocukların sanata dair bakış açılarını genişletebilir.

1.1.Kuramsal Çerçeve

Ailenin sanat üzerindeki etkileri ele alan yaklaşımlar üzerinde değerlendirilmeler yapılmaktadır. Ailenin çocuklar üzerindeki sanat etkilerini nasıl oluştuğu üzerinde

durulmaktadır. Ailelerin sanat eğitimindeki rolü ve etkileri üzerindeki yaklaşımlarını dile getirmektedir.

1.1.1.1911 Ressamın Ailesinde Sanatın Etkileri

Ailenin sanat eğitimindeki rolü yadsınamaz kadar önemlidir. Aileler çocuklarına sanatsal ortamlar oluşturarak, bilgi beceri ve sanatsal yeteneklerini keşf etmelidirler. Ebeveynler sanat ortamlara katılarak çocuklarını bu tür sanat faaliyetlerine yönlendirerek yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilirler. Aileler çocuklarının öğretmenleriyle iş birliği içerisine girilerek çocuklarının kişisel gelişimlerini ve duysal algılarının geliştirilmesinde aracı olurlar.

Yaratıcılık; doğuştan gelen ve çevresel etkenlerle geliştirilen bir yetidir. Bireyin sosyal ve sanatsal gelişiminde uygun eğitim ortamları oluşturulmalıdır. Bu uygun eğitim ortamlarında birey sosyal duysal ve sanat gelişimini tamamlar.

1.1.2. Ailenin Sanat Eğitimindeki Rolü

Aileler, çocuklarının sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri için destekleyici bir ortam yaratmalıdır. Evde sanat malzemelerinin bulundurulması, sanat etkinliklerine katılımın teşvik edilmesi ve çocukların sanat eserlerine değer verilmesi gerekir. Çocuklar, ailelerinin sanata olan ilgisini ve desteğini gördüklerinde, kendilerini daha güvende hisseder ve yaratıcı süreçlere daha istekli bir şekilde katılırlar.

Aileler, çocuklarına sanatla ilgili olumlu bir örnek teşkil edebilirler. Sanatla uğraşan veya sanata ilgi duyan ebeveynler, çocuklarına bu konuda ilham verebilir. Ebeveynlerin sanatsal faaliyetlere katılması, çocukların da bu tür etkinliklere yönelmesini kolaylaştırır. Ayrıca, sanat sergilerine gitmek, müzik dinlemek veya tiyatro oyunlarına katılmak gibi ortak aktiviteler, aile bağlarını güçlendirirken çocukların sanata olan ilgisini artırır.

Henri Matisse, Fransa doğumlu, çağdaş sanatın önemli ressamlarından biridir. Fovist bir sanat anlayışına sahiptir. Renkleri farklı ve hissettiği gibi kullanır.

1911'de Henri Matisse tarafından yaratılan "Ressamın Ailesi" çalışması, sanatçının ustalığının canlı ve büyüleyici bir ifadesi ve kişisel hayatını besleyen değerler ve duygular silsilesidir. Fovizmin en büyük temsilcilerinden biri olarak bilinen Matisse, bu tabloda sadece rafine tekniğini değil, aynı zamanda onu çevreleyen dünyanın renkli ve duysal vizyonunu birleştirdiği bir kompozisyon sunuyor.

Görsel1.1911 Ressamın Ailesi

Ressamın en büyük eserlerinden '1911 Ressamın Ailesi' ailenin eğitime etkisine en güzel örneklerinden biri olduğu görülmektedir.

Görüntüde, sanatçının akrabaları gibi görünen 4 figürü gözlemleyebiliriz, perspektif kurallarına göre figürler kompozisyona yerleştirilir, bu durum bir salon veya bir oda görüntüsü mutlu eğlenceli ortam olabilir. Figürler kompozisyona dengeli bir şekilde düzenlenmiştir.

Tabloda çoğunlukla sıcak renkler kullanılmıştır. Renk perspektifi odanın derinliğini ve farklı renk kontrastları canlılık ve etkili bir duygu katmıştır.

Tualdeki çalışmada kadın figürü merkezde olup kadının ailede önemli bir konumda olduğu çocukların da ailenin bir parçası olduğu, ressamın hayatında ailenin önemli bir konumda olduğu görülüyor.

"Ressamın ailesinin" en ilginç yönlerinden biri, Matisse'inin titiz gerçekçiliğe başvurmadan bir ev atmosferini yakalamayı nasıl başardığıdır. Basitleştirilmiş formlar ve yoğun renkler sayesinde, zaman ve kültürel bağlamı aşan sevgi ve aile bağlantısının evrensel deneyimleriyle yankılanan bir kuyu ve sevgi hissi aktarır.

Bu resmin özgünlüğü, teknik özelliği, tinselliği, figürlerin bakışı ve duygusal bir düşüncüyü iletmede yüküldür.

"Ressamın Ailesi" çalışması sadece estetik bir değer yargısı taşımamakla birlikte tinsel bir bakış açısı da sunmaktadır.

1.1.3.Çalışmanın Amacı

Henri Matisse 'The Artist's Family'adlı eserinde aile bireylerine derin bir hayranlık ve ilgi duymaktadır. Eserini farklı renk kontrastlarıyla ve renk şekilleriyle oluşturmuştur. Sanatçı, aile bireylerini resimde yansıtırken dayanışmayı ve birlikte yaşamının içtenliğini de yansıtmıştır. Aynı zamanda eserinde ev eşyalarını ve evdeki derin atmosferi de eserinde dile getirmiştir.

Çalışmadaki amaç; ailelerin küçük yaşta Henri Matisse Örneğinde görüldüğü gibi çocuklarının sanatsal becerilerinin farkına vararak sanata yönlendirilmesidir. Aileler çocuklarının öğretmenleriyle iş birliği içerisinde girilerek çocuklarının kişisel gelişimlerini ve duygusal algılarının geliştirilmesinde aracı olurlar.

1.1.4.Ailenin Sanat Eğitimindeki Önemi

Ailenin sanat eğitimindeki rolü, sadece bireysel gelişimle sınırlı değildir. Sanat, toplumun kültürel zenginliğini artıran bir araçtır ve ailelerin bu süreçteki etkisi, daha geniş sosyal yapılar üzerinde de hissedilmektedir. Sanat eğitimi aracılığıyla bireyler, empati, iş birliği ve sosyal sorumluluk gibi değerleri de öğrenirler. Ailelerin, bu değerleri çocuklarına taşıması, daha bilinçli ve duyarlı bireylerin yetişmesine katkıda bulunur.

1.1.5. Sanatın Temelini Oluşturma

Sanat, tarih öncesi dört dönemde ele alınır: Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ve Kalkolitik. Dünyanın en eski sanat yapıtları Fransa'nın Lascaux kentinde bulunan bir bizona saldıran kuş başlı bir insanı andıran 21 olduğu düşünülen kaya üzerinde görülen sanat yapıtıdır. Sanatın doğuşu ve gelişiminde bu sanat yapıtının bir örnek teşkil ettiği görülmektedir.

Sanatın ortaya çıkışı ile ilgili farklı dönemlerde olsa da tarih öncesi dönemlerde çıktığı duvar resimlerden ve duvar kabartmalardan oluşmuştur.

1.1.6. Yaratıcılığın Gelişimi

Yaratıcılık, doğuştan gelen, çevresel etkenlerle geliştirilen ve kalımsal olarak aile bireylerine aktarılan bir yapı olarak değerlendirilir. Geçmiş yaşantılarını analiz eden, gelecekle ilgili hedefler koyma, farklı fikir ve düşünceler ortaya koyma kalıplaşmış değer yargılarını yok eden, yeni bir yöntem ortaya koyan bir yapı unsurudur. Yaratıcılık, her ne kadar doğuştan gelen

bir yaratım olsa de fakat çevre koşullarında gelişir. Burada bireyin farklı tecrübe gözlem, deneyim ve algılara ihtiyacı vardır. Uygun çevresel ortamlarda farklı eleştirel düşünme kalıplarıyla ve merak güdüsüyle yaratıcılık geliştirebilir.

Başka bir tanıma göre yaratıcılık; doluluk boşluk test etme ve farklı düşünce kalıplarını üç boyutlu görme yeteneğidir. Yaratıcı kişilerde bulunan özellikler şunlardır:

- Çelişkili anlayışlara ya da yorumlara karşı kendisini korur.
- Zeki, acemi ve deneyimsizdir ancak yeni deneyimlere açıktır.
- Maceracı, meraklı, şakacı, neşeli, canlı, sezgili bir yapıya sahiptir.
- Var olan durumları eleştirirler
- Herkesten farklı düşünürler ve ilgi alanları aynı değildir.
- Başarısızlıktan korkmazlar
- Kendi iç dünyalarında yaşarlar
- Sabırlı ve iç disiplinleri güçlüdür.
- Doğacı ve yenilikçidirler
- Araştıran sorgulan farklı yenilikler peşinde koşarlar

1.1.7. Duygusal ve Sosyal Gelişim

Sosyal ve duygusal gelişim, bireyin yaşamı boyunca sosyal, duygusal, akademik yönden öğrenme ve olgunlaşma sürecidir.

Bir başka deyişle bireyin kendini ifade edebilmesi, duygularını kontrol edebilmesi, etkili iletişim kurabilmesi ve gelişimine ilişkin beceri ve nitelikler kazanabilmesidir.

1.1.8. Kültürel Farkındalık

Kültür; bireyin çevresel ve sosyal etkenlerle edindiği davranışları toplum içerisinde inançların ve sosyal değerlerin etkisiyle şekillendirdiği beceriye kültür denir.

Kültür, bireyin kendi yaşam tarzını sosyal yaşamını farklı kültür değerleriyle karşılaştırma becerisine denir.

Öte yandan bireyin içinde yaşadığı toplumun siyasi değerlerini, normlarını ,inançlarını ve benzerliklerinin farkına varır. Bu bağlamda kültürel farkındalık, bireye kendi değerlerinin nesnel gerçekliklerinin özümlemesine aracılık eder.

1. 1.9. Sanat Eğitiminin Desteklenmesi

Sanat eğitimi, bireyi ve toplumu çağdaşlık seviyene taşıyacağı aşikardır. Sanat eğitimin desteklenmesiyle, toplumumuzun kültürel sosyal zenginlikleri korunarak gelecek nesillere aktarılacaktır.

1.1.10. Aile İçi İletişim ve İş Birliği

Aile içi iletişim; en temel tanımı ile aile bireylerinin birbirlerine sözel ve bedensel davranışlarını kapsar.

Watzlawick (Gökçe 1993:28), insanoğlunun her halinin bir mesaj (ileti) ifade ettiğini, dolayısıyla iletişimsizlik halinin mümkün olmadığını belirtir. Sonuç olarak iletişim sözel ve bedensel olarak bireylerin sosyal ilişkisini ifade eder. Bu bağlamda birey aile içerisindeki normları, sosyal değerleri benimseyerek aile içerisinde sosyalleşir. Zaman sürecinde kendisini ailenin bir ferdi olarak görür.

1.1.11. Sanat ve Eğitimde Ebeveynlerin Rolü

Aile, çocuğu yaşama hazırlayan onunla etkileşim halinde olan bir kurumdur. Yapılan çalışmada, ebeveyn ile aile bireylerinin ilişkisini ve aile sıcaklığında sanata yansımaları göstermiştir. (Baker & Soden,1997; McPherson, 2009;Zdzinski 1996;Jeynes 2003). Çocukların sanat ile etkileşimi çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Çocuğun küçük yaşlarda sanatsal bir çevrede büyümesi onun davranışlarını ve sanat bir alanda ilerlemesine neden olacaktır.

1.1.12. Aile Ortamında Sanat

Dil, sosyal gelişim ve kültür ile ilk karşılaşma ailede başlar. Dil ile beraber sanat da aile sıcaklığında büyür ve gelişir. Ebeveynler aile içerisinde ve aile sıcaklığında kültürel yayılma ile çocuklarına sanatı aktarırlar. Bu yayılma doğrudan veya dolaylı olarak aktarılır. Müzik dinlemek veya evde bağlama çalmak, bir babayı dolaylı olarak çocuklarına aile sıcaklığında sanatsal bir ortam kurma yolunu açar. Bu sanatsal ortamlarda büyüyen çocukların duygusal, ve estetik değerleri oluşur.

1.1.13. Ev Sıcaklığında Sanatın Gelişimi

Sanatın gelişimi aile ortamında aile farkında olmadan çoğu zaman gelişir. Çocuğun sanata yaklaşımı ve sanatı benimsemesi bir farkındalık yaratır. Evde saz çalan babayı model olarak sanatın tinsel yaratımına girer. Çocukları sanatı yönlendirmede aile fertleri kimi zaman başarılı olur. Evde örgü işleyen anne veya kaval çalan bir babayı rol olarak ev sıcaklığında güçlü bir iletişim kurar. Tüm bunlar ailede sanat doğal olarak bir yaşam biçimi halini alır. Böylece çocuk aile sıcaklığında sanatsal duygularını açığa çıkararak kendini güçlü his eder.

1.1.14. Ailenin Rehberliğinde Sanat Yolculuğu

Aileler sanat rehberliklerinde çocuklarının sanat ile iletişim kurmasında rol alırlar. Aileler çocuklarını sanata ilgi duymalarını teşvik ederek ilgilerinin artmasını sağlarlar. Ebeveynler evde sanat ile ilgilenmeleri sanatsal faaliyetlere katılmalarında çocuklarına rol model olarak destek sağlarlar. Çocuklarına evde duygusal ve öz güven ile yaklaşmaları onları sanata da teşvik etmiş olurlar.

1.1.15. Sanat İle Büyüyen Çocuklar

1. Çocukların dünyasında sanat yok sayılmayacak kadar önemlidir. Sanat, bireylerin hayata bakış açılarını, duyumsayışlarını, kavramsal olarak algılayışlarını ifade eder. Sanatla ilgilenen çocukların hayata bakış açıları, duyumsayışları, algılayışları ve olayları kavrayışları aktarır. Sanat bir tualde renklerle çalışmak, kilden figüratif çalışma çalışmak, kilden seslerden melodi çalmak değildir. Yaşamın bilinmeyen yönlerini algılamak kavramak ve çözmektir. Geçmişten dersler çıkarmak geleceğini inşa etmektir.

2.YÖNTEM

Yapılan çalışmada literatür araştırması yapılarak ailenin sanat eğitimine etkisi ve var olan bilgileri birleştirmeyi amaç edinmiştir. Literatür, araştırma yapılan konular hakkında araştırmaların bir sistem dahilinde bilgilerin sentezlenip ve değerlendirilmesidir. Çalışma yazılı kaynaklardan üretilmiştir. (Göksoy, 2013).

Kaynak üretiminde nicel olmayan nitel araştırma metodundan tarama metodu ile araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmada kaynakların bir araya getirilip kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. Kaynak tarama; var olan kayıtlı ve belgeler değerlendirilerek, verileri inceleyerek, belge analizi veya tasnifi olarak değerlendirilmektedir. Belge analizi, belirli bir amaç için dokümanların analizini, gözden geçirilmesi ve yorumlanmasıdır. (Karamsar,2005).

3.BULGULAR

Sanatın aile ilişkilerinde birleştirici olduğu ön görülmektedir. Sanatçı aile bireylerine ve annesine oldukça değer vermektedir. Sanatçının en büyük destekçisi ailesi olduğu görülmektedir. Aile içerisinde küçük yaşlarda çocuklarının yeteneklerini görmeleri ve onlara erken yaşlarda sanata yönlendirmeleri çocuklarının sanat, kavrayış, keşfetme, görsel algı ve sanatsal duyumlarının belirgin bir şekilde artacağı öngörülmektedir. Ailelerin sanata olan ilgisi ve desteği, çocukların sanatsal gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek ve onları daha yaratıcı bireyler haline getireceği düşünülmektedir. Bulgularda; ailenin sanatın gelişiminde önemli rol oynadığını, aile içi sıcaklığının oluşturduğuna 1911 ressamın ailesinde ortaya koymaktadır. Çocuklarına sanatsal destek sağlayan ailelerin çocuklarında öz güven yaratıcı düşünme ve üç boyutlu kavrayış özelliklerinin olduğu görülmektedir. Sanatsal etkinliklerin olduğu aile çevrelerinde sosyal gelişim, öz güven ve sosyal iletişimin geliştiği görülür.

3.1.Sanat Eğitiminde Ailenin Çocuk Gelişimine Etkisi

1911 Henri Matisse örneğinde, ailelerin sanatla ilgilenmeleri çocuklarının da sanat aktivitelere katıldığı ve ilgilerinin arttığı görülmektedir. Ailelerin çocuklarını sanat eğitimine katmak için aile ortamı ve sıcaklığı önemlidir. Sanat etkinliklerinde çocuklarını destekleyen ailelerin çocuklarının sanata bakışlarının ve ilgilerinin arttığı görülmektedir.

Çıkarımlar ve bulgular doğrultusunda ailelerin sanat eğitiminde etkili olduğu bir gerçektir.

Ailelerin küçük yaşlarda çocuklarının sanat yeteneklerini algılamaları ve sanata yönlendirilmeleri, çocuklarının sanat alanlarında başarılı olduğu görülmektedir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sanat eğitimi, bireyin sadece sanatsal becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda duygusal ve sosyal gelişimine de katkı sağlar. Aileler, bu süreçte önemli birer destekleyici olarak çocuklarının sanatsal yolculuklarında kilit rol oynamaktadır. Destekleyici bir ortam sağlamak, model olmak, duygusal destek sunmak ve eğitimsel açıdan katkıda bulunmak, ailelerin sanat eğitimindeki temel görevleridir. Sonuç olarak, ailelerin sanata olan ilgisi ve desteği, çocukların sanatsal gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek ve onları daha yaratıcı bireyler haline getirecektir. Sanat eğitimin desteklenmesiyle, toplumumuzun kültürel sosyal zenginlikleri korunarak gelecek nesillere aktarılacaktır. Ayrıca toplumu çağdaşlık ve uygar toplumlar seviyesine çıkaracaktır

Çıkarımlar ve bulgular doğrultusunda ailelerin sanat eğitiminde etkili olduğu bir gerçektir. Ailelerin küçük yaşlarda çocuklarının sanat yeteneklerini algılamalarını ve sanata yönlendirilmeleri çocuklarının sanat alanlarında başarılı olduğu görülmektedir. Ancak, ailelerin sanat eğitimi üzerinde etkisi ve rolü üzerinde bazı tartışmalar da olmaktadır. Bu konuda iki farklı görüş ortaya atılmaktadır. Pedagojik ve psikolojik etkiler sosyolojik olarak tartışılmaktadır. Ayrıca ailelerin çocuklarını sanata yönlendirmesinde riskler olabileceğini de savunmayanlar yok değildir. Sanat aileler tarafından zorlayıcı değil kişisel ve ifade ediliş olarak çocuklara yansıtıldığında çocuğun sosyal gelişimine de katkılar yaptığı görülmektedir.

Bireyin sanat algılayışında ve başarısında sanatsal algılar ve yetenekler olsa da ailenin katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Matisse Ailesi örneğinde görülüyor ki çocukların eğitiminde ailenin etkisi olduğu görülmektedir.

Matisse ailesi örneğinde görüldüğü gibi aileler çocukların temel becerilerini, sanatsal algılarını erken yaşlarda fark etmeli, çocuklarını erken yaşlarda yetenek ve becerilerin geliştirmeleri için yönlendirilmelidir. Aile sıcaklığında sosyal ve duygusal gelişimlerini tamamlayan ve mutlu olan çocuklar daha başarılı olduğu görülmüştür.

Sanat eğitimin desteklenmesiyle toplumumuzun kültürel zenginlikleri korunarak başka nesillere aktarmış olunacaktır. Aile içi iletişim, çocukların kişisel sanatsal becerilerin gelişmesinde rol oynar. Öğretmenler, çocukların bedensel, kişisel, duygusal ve sanat becerilerini gözlemleyerek doğru zamanda ve doğru yerlere yönlendirilmelidir.

Aileler çocuklarına sanatsal ortamlar oluşturarak, bilgi, beceri ve sanatsal yetenekleri bilgi, beceri sağlamalıdır.

KAYNAKÇA

- 1.Göksoy, S. (2013). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Uygulamaları. Asya Öğretim Dergisi, 1(1),30-4
 - 2.Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (17. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
 - 3.<https://kuadros.com/tr/products/1911-ressam-ailesi?srsId=AfmBOopj2cTb2U9L5u1o-hzMXDqZbv2JN-x3tQViKPBv7wxWjwT2AiQ>
 - 4.Ercivan Zencirci, D. (2008). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarında özgün baskının yaratıcı düşünme becerileri ve öz-yeterlik algısı üzerindeki yansıması. Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü5%9E%C3%9CRpdf(1)
 - 5.<https://sanatakademi.com.tr/sanat/sanat-nasil-ortaya-cikti>
 - 6.Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme, Ankara:Pegem A Yayıncılık.
 - 7.Starko, A. J. (2010). Creativity in the classroom: Schools of curious delight, New York, Routledge Madison Ave.
 - 8.Türk Dil Kurumuna (TDK) (2023). Eğitim terimleri sözlüğü. Kültür. Çevrimiçi Online Adres: <https://sozluk.gov.tr>
 - 9.Gökçe, Birsen (1996), Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar Ankara: Savaş Yayınları
 - 10.Gökçe, Orhan (1997), İletişim Bilimine Giriş, Ankara: Turhan Kitabevi
 - 11.Buyurgan, S. & Buyurgan, U. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 - 12.Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Görsel kaynak
- 13.<https://kuadros.com/tr/products/1911-ressam-ailesi> resmi/adresinden 10.02.2024 tarihinde saat 13.21'de alıntılanmıştır.